

7. *Mirovaya ekonomicheskaya mysl'. Skvoz' prizmu vekov. V 5 t.* М.: Mysl', 2004—2005.

8. *Osipov YU.M.* Filosofiya khozyaystva kak osoboe znanie-razmyshlenie (k 12-letiyu zhurnala-al'manakha «Filosofiya khozyaystva») // *Filosofiya khozyaystva*. 2009. № 1. S. 27—53.

9. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. М.: EKSMO, 2016.

10. *SHumpeter I.A.* Istoriya ekonomicheskogo analiza. V 3 ch. SPb: Nauka, 2001.

И.В. МАНАХОВА, В.Ю. ЕВТУХ

Цифровой протекционизм как направление экономической политики*

Аннотация. В статье раскрывается понятие цифрового протекционизма, его характерные особенности и отличительные признаки от классического протекционизма. Исследуются основные инструменты политики цифрового протекционизма и практика его применения в различных странах. Делается вывод, что в перспективе данное направление экономической политики будет активно развиваться для защиты информационного рынка и обеспечения экономической безопасности страны.

Ключевые слова: цифровой протекционизм, международная торговля, информационные данные, тарифные и нетарифные торговые барьеры.

Abstract. The article reveals the concept of digital protectionism, its characteristic features, and distinguishing features from classical protectionism. The main instruments of digital protectionism policy and the practice of its application in various countries are investigated. It is concluded that in the future this direction of economic policy will be active-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Манахова И.В., Евтух Ю.В. Цифровой протекционизм как направление экономической политики // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 120—132. DOI:

ly developed to protect the information market and ensure the economic security of the country.

Keywords: digital protectionism, international trade, information data, tariff and non-tariff trade barriers.

УДК 338.2
ББК 65.01

Введение

Цифровая экономика в последние десятилетия демонстрирует стремительный рост и появление всё новых видов цифровых товаров и услуг. Правительства стран мира стремятся своевременно выработать эффективную политику регулирования цифровой сферы, опираясь на актуальные научные исследования. Это является обязательным условием для обеспечения контролируемого, долгосрочного экономического роста.

В современной экономике значительную роль играет информация, которая имеет цифровое воплощение на различных носителях, накопителях, серверах. Обмен такой информацией, в том числе и для коммерческого использования, имеет все больший и больший вес в мировой торговле. Эти потоки данных могут являться как товаром (музыка, фильм, книга), так и услугой (аналитические услуги, образовательные услуги). Предвидя рост влияния торговли информацией на формирование будущих экономических центров, правительства стремятся взять контроль над информационным пространством и ограничить доступ со стороны других государств в информационное поле на своей территории. Для этого применяется политика «цифрового протекционизма», направленная на ограничение свободного обмена потоками данных и придание национальным институтам более выигрышного положения на внутреннем информационном рынке.

Немаловажным, а иногда и определяющим фактором, стимулирующим использование цифрового протекционизма, является обеспечение экономической безопасности государства посредством выведения стратегически важной цифровой инфраструктуры и потоков цифровых данных из-под контроля иностранных государств.

Исследование темы цифрового протекционизма и в целом внешнеторговой политики государств в сфере цифровых товаров и

услуг имеет значительный потенциал, заключающийся в том, что доля информации как объекта обмена между экономическими субъектами растёт с каждым годом. На сегодня день среди российских учёных тема цифрового протекционизма остаётся практически неисследованной, хотя встречаются работы, посвященные данной проблематике [2]. В зарубежных источниках можно найти исследования, которые были проведены в области цифрового протекционизма за последнее десятилетие [6; 9].

Понятие и особенности цифрового протекционизма

Протекционизм представляет собой политику государства, подразумевающую ограничения в международной торговле и способствующую тем самым развитию отечественной промышленности [10]. Как правило, данный вид политики проводится для стимулирования экономической активности внутри страны. При этом он может также использоваться как инструмент обеспечения экономической безопасности для ограждения национальной экономики от зависимости в жизненно важных товарах и услугах от недружественных государств.

Протекционистская политика характеризуется следующими общепринятыми признаками:

- 1) протекционистская политика накладывает конкретные внешнеторговые ограничения, целью которых является поддержка интересов национальной экономики;
- 2) политика протекционизма, как правило, нацелена на стимулирование экономической активности, но также может быть результатом проблем безопасности или качества;
- 3) тарифы, импортные квоты, стандарты продукции и субсидии являются одними из основных инструментов, которые страны могут использовать при проведении протекционистской политики.

Политика протекционизма в подавляющем большинстве случаев ориентирована на ограничение ввоза импортной продукции, однако также может регулировать экспорт товаров и услуг, включать другие аспекты международной торговли, нетарифные ограничения, такие как стандартизация или лицензирование продукции, государственное субсидирование отечественного производства. Другими словами, наиболее явно протекционизм проявляется в тарифных ограничениях торговли (импортных пошлинах), но гораздо

более многообразные и менее заметные методы нетарифного регулирования торговли также могут являться инструментом протекционистской политики.

Критика протекционизма содержит тезисы о том, что в долгосрочной перспективе данный вид политики зачастую фактически наносит ущерб населению и компаниям, для защиты которых он применяется, отрицательно влияет на темпы экономического роста, увеличивает темпы инфляции. Сторонники протекционистской политики утверждают, что защитные механизмы во внешней торговле способствуют созданию рабочих мест на внутреннем рынке, увеличивая тем самым ВВП и делая внутреннюю экономику более конкурентоспособной по мировым меркам [6; 9; 10].

Цифровой протекционизм — это разновидность экономической политики, обладающая вышеуказанными целями и характеристиками, но относящаяся к торговле информацией, цифровыми товарами и услугами, а также затрагивающая деятельность цифровых компаний. Протекционизм, представляя собой политику, ограничивающую доступ определенного круга экономических субъектов на цифровой рынок, с одной стороны, подрывает конкуренцию, с другой, несёт в себе положительные эффекты, связанные с созданием благоприятных условий для развития отечественного производства.

Цифровой протекционизм отличается от традиционного по пяти основным направлениям.

1. Трансграничные потоки данных могут являться товаром, услугой или тем и другим. В отличие от физических товаров, продавец не теряет права собственности на цифровой товар в момент продажи, а это значит, что один и тот же товар может быть продан множество раз. Более того, при торговле цифровыми услугами поставщикам и потребителям не обязательно находиться в одном и том же физическом месте.

2. Торговля данными идет быстро и с большей частотой, а ее местоположение трудно определить в рамках сети, у которой нет осязаемых границ. Может быть сложно установить, когда данные подпадают под действие внутреннего законодательства (например, закона об интеллектуальной собственности) и какой тип трансграничного правоприменения является подходящим. Законотворцы не могут легко определить источник происхождения, потому что данные могут перемещаться через один сервер в другую юрисдикцию.

Следовательно, потоки данных могут проходить через несколько стран, прежде чем они достигнут пункта назначения.

3. Многие типы данных являются общественными благами, которые правительства должны предоставлять и эффективно регулировать. Кроме того, когда государства ограничивают свободный поток данных, то сокращают доступ к информации, что, в свою очередь, может снизить экономический рост, производительность и инновации внутри страны и во всем мире. Они также могут влиять на функционирование интернета. Следовательно, если официальные лица ограничивают трансграничные потоки данных, это может вызвать множество непредвиденных последствий.

4. Хотя торговля данными происходит на общей платформе (в интернете), фирмы, пользователи и правительства не несут одинаковой ответственности за ее стабильность. Корпорации массово пользуются интернетом, но они не способны реагировать на многие угрозы или видеть их. Между тем, многие компании специализируются на сборе и торговле данными. Они предоставляют пользователям сети бесплатные услуги в обмен на использование их личных данных (например, поисковики и социальные сети). В этой модели люди не понимают и не осознают своей ответственности за безопасность и стабильность в интернете. Признавая эту «трагедию общин», правительства в индивидуальном порядке разрабатывают нормативные акты для защиты безопасности своих пользователей сети. Некоторые из этих стратегий защиты могут непреднамеренно исказить структуру обмена данными и торговлю в цифровой сфере.

5. Не существует четкой модели цифрового протекционизма, которую могли бы использовать регулирующие органы, чтобы различать правомерное и «полезное» регулирование потоков данных от искажающего воздействия на торговлю. Опрос 194 членов ЮНКТАД показал, что около 77% ее членов имеют законы об электронных транзакциях, 50% — законы о защите прав потребителей, 58% — законы о конфиденциальности и 72% — законы о киберпреступности, способствующие созданию соответствующей благоприятной среды [7]. Но политики еще не выяснили, следует ли и как регулировать аналитику данных, ИИ и другие новые технологии, которые в значительной степени зависят от личных данных. Правительства также пытаются выяснить, можно ли и каким образом оспорить монопольную власть цифровых платформ и непрозрач-

ность алгоритмов, используемых крупными агрегаторами, чтобы сообщать новости, связываться в социальных сетях, а также организовывать и улучшать нашу жизнь.

Формы цифрового протекционизма

Сегодня правительства различных стран используют «цифровой протекционизм» в разных формах — от блокировки сайтов до DDoS атак. В целом классификация его форм схожа с классификацией классических торговых барьеров, однако все же отличается от нее в силу специфики цифровых данных как товара или услуги.

Тарифные методы регулирования трансграничных потоков данных мало распространены, так как страны — члены международных организаций, таких как ВТО и ИТА, берут на себя обязательства не использовать такие ограничения. Тарифные ограничения выражаются чаще всего в дополнительном налогообложении цифровых товаров (специальный НДС).

Исходя из этого, для регулирования трансграничных потоков данных используется широкий спектр торговых барьеров, который представлен в табл. 1.

Таблица 1

Спектр барьеров для цифровой торговли

Формы	Страны	Содержание
<i>Тарифные ограничения</i>		
Тарифы на цифровые товары	Применяются только странами, не являющимися членами ВТО, ИТА	Различные пошлины и сборы на цифровые товары и услуги
<i>Нетарифные торговые ограничения</i>		
Обязательно локальное хранение данных и использование отечественного аппаратного и программного обеспечения	Россия, Турция, Нигерия	Торговая деятельность должна производиться внутри страны или требовать использования местного контента, например, аппаратного или программного обеспечения

Продолжение табл. 1

Ограничения потоков данных	Вьетнам, Китай	Определенные типы данных должны храниться на локальных серверах или обрабатываться локально
Нарушение прав интеллектуальной собственности	Китай	Кража интеллектуальной собственности, вебсайты должны предоставлять все данные
Национальные стандарты и обременительная оценка соответствия	Россия	Требование разглашать исходный код
Фильтрация / блокировка контента	Китай, Малайзия	Блокировка доступа к определенным сайтам или удаление контента по определенному признаку
Нейтралитет сети	Новая Зеландия	Относится к управлению интернет-трафиком: все субъекты должны обладать одинаковыми правами независимо от своей важности. Запрещает платную приоритизацию контента или ограничение контента
Риски кибербезопасности	Слишком слабое регулирование (Вьетнам); слишком сильное регулирования (Китай)	Неадекватный уровень кибербезопасности может подорвать доверие и снизить желание использовать Интернет

Источник: составлено авторами по: [9].

Нетарифные торговые барьеры в рамках цифрового протекционизма включают следующее:

1. *Требования к локальному хранению данных.* Персональные данные граждан должны храниться, обрабатываться и использо-

ваться, не покидая территорию государства. Компаниям приходится арендовать или размещать дополнительное оборудование, что несёт в себе дополнительные расходы.

2. *Требования к использованию отечественного аппаратного или программного обеспечения.* Компании вынуждены перестраивать свои бизнес-процессы под определённые программы или оборудование, что затрудняет масштабирование бизнеса и создаёт дополнительные затраты.

3. *Требования предоставления исходного кода программ и всех алгоритмов обработки данных.* Такие требования создают угрозу сохранению интеллектуальной собственности компаний.

4. *Стандартизация цифровых услуг.* Обременительная проверка соответствия цифровых услуг или товаров национальным стандартам несёт в себе ощутимые расходы — как финансовые, так и временные. Эта форма может использоваться как инструмент дискриминации, создавать значительные барьеры для выхода компании на рынок.

5. *Фильтрации, блокировка контента.* Блокировка доступа к определенным сайтам или удаление контента по определенному признаку. Данный вид цифрового протекционизма создаёт необходимость дополнительной самомодерации со стороны провайдеров контента в сети.

6. *Нейтралитет сети.* Относится к управлению интернет-трафиком: все субъекты должны обладать одинаковыми правами независимо от своей важности. Запрещает платную приоритизацию контента или ограничение контента.

7. *Слабое регулирование сети в сфере кибербезопасности.* Неадекватный уровень кибербезопасности может подорвать доверие и снизить желание использовать интернет [7].

8. *Ограничения потоков данных.* Часто используется под предлогом защиты конфиденциальности или безопасности. Может ограничивать торговлю, может повлиять на способность фирм применять наиболее эффективные технологии, может создать упущенные возможности для бизнеса и инновационного развития.

Практика применения цифрового протекционизма в разных странах

Россия применяет один из самых строгих в мире режимов в отношении трансграничного перемещения информации. В стране действуют строгие требования к локализации и хранению данных, а также ряд других ограничивающих мер в отношении данных, соблюдение которых создаёт значительные затраты для цифровых компаний. В России действуют сравнительно жесткие ограничения на рынке труда в цифровой отрасли. В России действуют одни из самых строгих в мире ограничений в виде тарифов на цифровые товары и услуги, регулирования торговых отношений в целом, ограничений на иностранные инвестиции в отрасли ИКТ, ограничения доступа к контенту, количественных торговых барьеров в сфере электронной торговли.

Цензура в интернете в Российской Федерации осуществляется на основе нескольких законов и с помощью нескольких механизмов. С 2012 г. в России действует централизованный черный список Интернета (известный как «единый реестр»), который ведет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Этот список используется для цензуры отдельных URL-адресов, доменных имен и IP-адресов [1]. В сентябре 2015 г. в Российской Федерации вступило в силу положение закона ФЗ-242, обязывающее операторов персональных данных к хранению и обработке персональных данных граждан России с использованием локальных баз данных, которые должны быть размещены на территории Российской Федерации [3].

В России присутствует так называемый «налог на Google», который облагает услуги иностранных ИТ-компаний, предоставленные на территории Российской Федерации, НДС в размере 16,67%. Это требование относится только к компаниям-нерезидентам. С другой стороны, существуют меры поддержки российского ИТ-бизнеса, согласно которым российские цифровые компании могут получить вычет по НДС в размере 20%, при передаче права на использование программного обеспечения (ПО) компании-нерезиденту в случае, если данное ПО включено в единый национальный реестр [5].

Китай применяет самые жесткие ограничительные меры касательно цифровой торговли. Они включают в себя такие сферы, как иностранные инвестиции, государственные закупки, законодательство об интеллектуальной собственности, защите конкуренции, ответственность посредников и провайдеров информационных услуг, доступ к контенту и его стандартизацию. Эти меры способствуют повышению транзакционных издержек в торговле цифровыми товарами и услугами, а в некоторых случаях полностью блокируют торговлю цифровыми благами [4]. Политика Китая, регламентирующая работу с персональными данными, является чрезвычайно обременительной для бизнеса. Руководство страны также применяет количественные и тарифные ограничения в международной торговле цифровыми товарами и услугами.

Индия также применяет ограничительную политику в сфере госзакупок, на законодательном уровне устанавливает стандарты цифровых услуг. В этих двух областях жесткость ограничений сравнима с китайской. В Индии сравнительно высокие тарифные ограничения на цифровые товары, широкий спектр мер по регламентированию процессов торговли цифровыми благами, правительство жестко регулирует иностранные инвестиции в цифровую сферу, широко применяет субсидирование отечественных компаний, практикует преференции в налогообложении. В то же время страна имеет относительно открытую политику в области трансграничных потоков данных, что помогло Индии стать крупным экспортером инфраструктурных услуг в сфере ИКТ.

В Индонезии действуют ограничения в сфере розничной онлайн-торговли, которые не позволяют заниматься этим видом деятельности иностранным компаниям со значительным иностранным участием. Схожие ограничения также распространяются на услуги сервисов по экспресс-доставке. В этой стране также применяются строгие ограничения в области госзакупок, регулируется деятельность провайдеров цифровых услуг, доступ к контенту, квотирование международной торговли и стандартизация в цифровой сфере.

Вьетнам проводит жесткую политику регулирования в сфере социальных сетей в интернете, их лицензирования и регистрации. То же касается общих информационных веб-сервисов, провайдеров мобильной связи и сферы онлайн-игр. Компании в этих сферах дея-

тельности обязаны иметь физическое присутствие на территории страны, иначе они не смогут вести деятельность. Также Вьетнам применяет ограничения в сфере иностранных инвестиций, конкуренции и трансграничных потоков данных.

Противоположными примерами стран с наиболее открытой политикой в области цифровой торговли, применяющими наименьшие ограничения, являются Норвегия, Исландия, Новая Зеландия, Ирландия и Гонконг. Как правило, это небольшие государства, которые зависят от инфраструктуры соседних стран, а также иностранных инвестиций в цифровую сферу [8]. Они практически не применяют никаких ограничительных мер за исключением регулирования персональных данных с целью обеспечения безопасности населения. Для таких стран политика цифрового протекционизма является невыгодной, так как для них экономически нецелесообразно поддержание независимой технологической и информационной базы на внутреннем рынке. Для небольших стран политика цифровой открытости несет в себе положительный эффект. Цифровая открытость способствует повышению производительности, снижает транзакционные издержки внутри экономики и создает благоприятные условия для иностранных инвестиций в нематериальные активы, которые основаны на знаниях, НИОКР, цифровой дизайн, различные онлайн-сервисы, сферу обработки данных, что стимулирует экономический рост как в цифровом секторе, так и в экономике в целом. Практика этих стран показывает, что для небольших экономик сочетание цифровой открытости и минимального внутреннего регулирования информационной сферы создает благоприятную почву для развития бизнеса и способствует экономическому развитию.

Для большинства стран практика применения ограничений на контент в интернете является примерно одинаковой. Правительства блокирует сайты, критикующие правительство, и сайты, связанные с воинствующими или экстремистскими организациями. Они также повсеместно блокируют азартные игры, порнографию, сайты, посвященные алкоголю и наркотикам. Однако некоторые страны выходят за эти общепринятые рамки фильтрации и устанавливают свои собственные нормы, по которым ограничивают нежелатель-

ную для себя информацию или же доступ недружественных для себя субъектов в свое информационное пространство.

Заключение

Цифровой протекционизм является новейшей сферой международной торговли. В силу этого обстоятельства многие аспекты регулирования данного сектора мировой экономики являются малоизученным, многогранным процессом. Политика государств в этой области сильно различается, так как основные международные соглашения по торговле товарами и услугами заключались в эпоху, когда цифровые товары и услуги еще не существовали или находились на крайне примитивной стадии развития.

Регулирование правительствами государств трансграничных потоков данных в своих национальных интересах является предметом тщательного изучения экономистов. Исследователи видят своей целью выявление полезных закономерностей и принципов работы мирового рынка цифровых товаров, чтобы в последующем заложить методологическую основу для создания системы, которая бы обеспечивала наибольшую выгоду от данного сектора для государств, использующих наиболее эффективные стратегии цифрового протекционизма.

Литература

1. Единый реестр. Роскомнадзор: URL: <https://eais.rkn.gov.ru/> (дата обращения: 30.03.2023).
2. Маркова О.А., Мелешкина А.И. Цифровой протекционизм: миф или реальность? // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2021. № 13 (2). С. 26—40.
3. Нормативное регулирование цифровой среды. Минэкономразвития России. 2015: URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy/ (дата обращения: 30.03.2023).
4. Цензура (контроль) в интернете. Опыт Китая. Tadviser. 2022: URL: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 30.03.2023).

5. Что такое «налог на Гугл» и как он работает. RB.RU. 2021: URL: <https://rb.ru/opinion/nalog-na-google> (дата обращения: 30.03.2023).
6. *Aaronson S.* What are we talking about when we talk about digital protectionism? // *World Trade Review*. 2018. No. 18 (4). P. 1—37.
7. *Cyberlaws and Regulations for Enhancing E-Commerce: Case Studies and Lessons Learned.* UNCTAD. 2015: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiem5d2_en.pdf (дата обращения: 30.03.2023).
8. *Digital Trade in the US and Global Economies.* US International Trade Commission (USITC). 2018.
9. *Fefer, R., Akhtar S.I., Morrison W.M.* Digital Trade and US Trade Policy, CRS Report No. R44565. Congressional Research Service, 2019.
10. *Protectionism.* Investopedia. 2022: URL: <https://www.investopedia.com/terms/p/protectionism.asp> (дата обращения: 30.03.2023).

References

1. Edinyj reestr. Roskomnadzor: URL: <https://eais.rkn.gov.ru/> (дата обращения: 30.03.2023).
2. *Markova O.A., Meleshkina A.I.* Cifrovoy protekcionizm: mif ili real'nost'? // *Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta. Elektronnyj zhurnal*. 2021. № 13 (2). S. 26—40.
3. *Normativnoe regulirovanie cifrovoj sredy.* Minekonomrazvitiya Rossii. 2015: URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy/ (дата обращения: 30.03.2023).
4. *Cenzura (kontrol') v internete. Opyt Kitaya.* Tadviser. 2022: URL: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 30.03.2023).
5. Что такое «налог на Гугл» и как он работает. RB.RU. 2021: URL: <https://rb.ru/opinion/nalog-na-google> (дата обращения: 30.03.2023).